

TEMURIYLAR DAVRI MANBALARIDAN “RAVZAT US-SAFO” ASARINING O‘RGANILISHI

G‘ayratjon Ismatullo o‘g‘li Jumayev

Tayanch doktorant

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

E-mail: gayratjonjumayev622@gmail.com

Orcid ID : <https://orcid.org/0000-0001-6742-587X>

Tel: +998 94 495 91 61

Toshkent, O‘zbekiston.

Oybek Jumanazar o‘g‘li Xakimov

Mustaqil tadqiqotchi

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Annotatsiya. Temuriylar davri ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy hayoti, siyosiy, diplomatik va harbiy tarixiga doir ko‘plab manbalar yaratilgan bo‘lib, mazkur maqolada Temuriylar davrining muhim manbalaridan biri bo‘lgan muarrix Mirxondning “Ravzat us safo” asari, uning o‘rganilishi haqida ma’lumotlarni taqdim etdik. Shuningdek, maqolada tarixnavis Mirxond haqida, uning hayoti va ijodi, muarrix yaratgan asar, ushbu asarning tarjimalari hamda tabdillari, yana asarning nusxalari, ularning saqlash joylari, asar bo‘yicha tadqiqot olib borgan olimlar haqidagi ma’lumotlarni bayon etdik.

Kalit so‘zlar. Amir Timur, Mirxond, Alisher Navoiy, Xondamir, Xoji Halifa, “Ravzat us-safo fi siyrat ul-anbiyo val-muluk val-xulafo”, Edvard Rehatsek, Muhammad Yusuf Rojiiy, Balatizoda Hasan, Abbos Parviz, Erkan Go‘ksu.

THE STUDY OF THE WORK OF "RAWZAT US-SAFA" FROM THE SOURCES OF THE TIMURID PERIOD

Gayratjon Ismatullo o‘g‘li Jumayev

Ph.D. student

Tashkent State University of Oriental Studies

E-mail: gayratjonjumayev622@gmail.com

Orcid ID : <https://orcid.org/0000-0001-6742-587X>

Tel: +998 94 495 91 61

Tashkent, Uzbekistan.

Oybek Khakimov

Independent researcher

Tashkent State University of Oriental Studies

Annotation. *This article explores key historical sources that shed light on the Timurid era's socio-economic, cultural, political, diplomatic, and military landscape. The renowned historian Mirkhvand is central to the study, whose life and monumental contributions to historical scholarship are meticulously examined. The article delves into his magnum opus, detailing its translations, and the various preserved copies across different repositories. It also highlights scholars who have studied Mir Khvand's work and assesses the broader impact of his contributions to Timurid historiography. This study provides insight into the legacy of Mirkhvand and its important role in the study of Timurid period sources.*

Keywords. *Emir Timur, Mirkhvand, Ali Shir Nava’i, Khvandamir, Khaji Halifa, “Rawzat us-safa fi siirat ul-anbiyya wal-muluk wal-khulafa”, Edward Rehatsek, Muhammad Yusuf Raji, Balatizada Hasan, Abbas Parviz, Erkan Goksu.*

ИЗУЧЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ «РАУЗАТ УС-САФА» ПО ИСТОЧНИКАМ ПЕРИОДА ТИМУРИДОВ

Гайратжон Исматулло угли Жумаев

Базовый докторант

Ташкентский государственный университет востоковедения

Электронная почта: gayratjonjumaev622@gmail.com

Orcid ID : <https://orcid.org/0000-0001-6742-587X>

Телефон: +998 94 495 91 61

Ташкент, Узбекистан.

Ойбек Ҳақимов

Соускатель,

Ташкентский государственный университет востоковедения

Аннотация. В этой статье рассматриваются ключевые исторические источники, проливающие свет на социально-экономический, культурный, политический, дипломатический и военный ландшафт эпохи Тимуридов. Центральное место в исследовании занимает известный историк Мир Хавенд, чья жизнь и монументальный вклад в историческую науку тщательно изучены. Статья углубляется в его источники, подробно описывая его переводы и различные сохранившиеся копии в разных коллекциях. В ней также освещаются ученые, изучавшие работу Мир Хавенда, и оценивается более широкое влияние его вклада в историографию Тимуридов. Это исследование предлагает ценную информацию о наследии Мирхонда и его ключевой роли в документировании периода Тимуридов.

Ключевые слова. Эмир Тимур, Мир Хавенд, Али Шир Наваи, Хвандамир, Хаджи Халифа, «Раузат ус-сафа фи сиират ул-анбия валь-мулук валь-хулафа», Эдвард Рехацек, Мухаммад Юсуф Раджи, Балатийзада Хасан, Аббас Парвиз, Эркин Гоксу.

KIRISH.

Mir Muhammad ibn Sayyid Burhoniddin Xovandshoh ibn Kamoliddin Mahmud al-Balxiy – Mirxond temuriylar davrining mashhur tarxnavislaridan biridir. Mirxond 1433-yilda Balxda tavallud topgan bo‘lsa-da, umrining deyarli ko‘p qismini Hirotda o‘tkazadi. Muhammad Mirxondning otasi Sayyid Burhoniddin Xovandshoh movarounnahrlik sayyidlardan va zamonasining bilimdon kishilaridan bo‘lib, temuriylar hukmronligi davrida, Buxorodan Balxga kelib qolgan edi. Yaxshi ta’limga ega bo‘lgan Mirxond (1433 – 1498) yoshligidan tarix faniga qiziqadi. O‘sha davrning mashhur shoiri va vaziri Alisher Navoiy homiyligida o‘z tarixiy asarini yaratadi. Shu bilan birga, Alisher Navoiyining ilmiy majlislarida Abdurahmon Jomiy, Shayx Mir Ahmad Suhayliy, Xoja Shahobiddin Abdulloh Marvorid, Xoja

Afzaluddin Muhammad, Mavlono Xoja Osafiy va Davlatshoh Samarqandiy kabi o‘z davrining taniqli shaxslari bilan birgalikda ishtirok etadi. Alisher Navoiy Mirxondga Ixlosiya xonaqohidan bir xona ajratib, o‘z kutubxonasidan foydalanishga ruxsat beradi. Mirxond 1498-yilda kasallikdan vafot etadi va Hirotda dafn qilinadi. Muhammad Mirxond Alisher Navoiy taklifi bilan o‘zining “Ravzat us-safo fi siyrat ul-anbiyo val-muluk val-xulafo” (to‘liq nomi: *روضة الصفا في سيرة الانبياء والملوك والخلفاء*, (“Payg‘ambarlar, podsholar va xalifalarning tarjimai holi haqida jannat bog‘i”) asarini yaratdi.

MUHOKAMA.

“Ravzat us-safo” – Islomning paydo bo‘lishi, dastlabki islom sivilizatsiyasi hamda Eron, Xuroson va Movarounnahr tarixiga bag‘ishlangan, fors tilida bitilgan tarixiy asardir. Asar dastlab, milodiy 1483-1498-yillarda yozilgan va muarrir umrining o‘n besh yilini ushbu asarni yozishga sarflagan. “Ravzat us-safo” muqaddima, sakkiz jild va xulosadan iborat bo‘lib, 8-jildi geografik ko‘rsatkichlardan iborat. Asar davr an‘anasiga xos, ilmiy tarzda yozilgan bo‘lib, Mirxond o‘n to‘qqizta yirik arab tarixiy manbalari hamda yigirma ikkita o‘z davrining mashhur forsiy tarixiy manbalariga murojaat etgan va ba’zida ulardan iqtibos keltirgan. Uning ijodi keyingi ko‘plab tarixiy asarlarga, jumladan, Xondamir, Hoji Xalifalarning asarlariga asos bo‘ldi.

Mazkur tarixiy asar quyidagi masalalarni qamragan holda (jild) boblarni tashkil etadi:

1. Dunyoning yaratilishidan to Sosoniylar Yazdigard III (632-651) davrigacha o‘tgan tarixiy voqealar;
2. Muhammad (s.a.v) payg‘ambar va birinchi to‘rt xalifa (xulafoyi roshidin) davrida bo‘lib o‘tgan voqealar;
3. O‘n ikki imom tarixi; Umaviy va Abbosiy xalifalari;
4. Abbosiylar bilan zamondosh bo‘lgan sulolalar (asosan Eron, Markaziy Osiyo va Hindistonda);

5. Mo‘g‘ullar, Chingizxon, uning avlodi, Eron va ba’zi qo‘shni mamlakatlarda mo‘g‘ullar hamda ulardan keyin, Amir Temur davrigacha mavjud bo‘lgan sulolalar;

6. Amir Temur va uning zamonidan to Sulton Abu Said o‘limigacha (1469) bo‘lib o‘tgan voqealar;

7. Sulton Husayn Mirzo va uning farzandlarining tarixi (1523 yilgacha).

“Ravzat us-safo” asarining 7-jildi Mirxondning vafoti tufayli nabirasi tarixchi Xondamir tomonidan tamomlanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR.

Jahonda Mirxond “Ravzat us-safo” asarining qo‘lyozma va toshbosma nusxalari keng tarqalgan. Asar Bombay,1880; Tehron,1853-1857, 1960; Laknav 1883 kabi shaharlarda toshbosma usulida chop etilgan. Xususan, O‘z.R. FA Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutining qo‘lyozmalar xazinasida “Ravzat us-safo”ning 90 ta qo‘lyozma nusxasi saqlanadi. Yana bir “Ravzat us-safo” asarining qo‘lyozma nusxasi O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi “Manbalar xazinasini” bo‘limida №344-raqam ostida saqlanadi.

Asarning nodir qo‘lyozmalaridan biri Sankt-Peterburgdagi Rossiya Fanlar akademiyasining Sharq qo‘lyozmalari institutida D-203 raqami ostida saqlanmoqda¹. Ushbu nusxa 1608-yilda ko‘chirilgan, 233 varaqdan iborat bu qo‘lyozmaning ayrim sahifalariga oltin suvi yugurtirilgan. Mazkur kitobda Tohiriylar davridan to Amir Temurning davlat tepasiga kelishiga qadar bo‘lgan voqealar (820—1370-yillarda) bitilgan.

¹ <https://iiu.uz/oz/news/555> 19.06.2024. (21:12)
www.sharqjurnali.uz

“Ravzat us-safo” asarning Sankt-Peterburgda saqlanayotgan qo‘lyozmasining faksimile nusxasidan parcha. Sankt-Peterburgda saqlanayotgan qo‘lyozmaning faksimile nusxasini yaratish loyihasi O‘zbekiston madaniy merosini o‘rganish, saqlash va ommalashtirish bo‘yicha Butunjahon jamiyati tomonidan amalga oshirilgan. Loyihaning g‘oyaviy ilhomlantiruvchisi Firdavs Abduxoliquovdir. 2018-yilda Faksimile qo‘lyozma O‘zbekistonga rasmiy topshirilgan.

(Manba: Daryo.uz nashri²)

Parijdagi Milliy kutubxonaning Forsiy manbalar katalogida 150,150A, 150 B, 150 C, 151, 151A, 151 B, 152, 152 A, 152 B, 152C, 153(1), 153(2), 154, 154 A,

² <https://daryo.uz/2018/06/04/ravzat-us-safo-nodir-qolyozma-rossiyada-ozbek-olimlariga-namoyish-etiladi>

29.09.2024

www.sharqjurnali.uz

155, 155 A 155 B, 155C, 155 D, 155E, 156, 157, 158, 159, 159 A, 159 B, 159 C raqamlar bilan “Ravzat us-safo”ning nusxalari saqlanmoqda³.

Asarning ayrim parchalari yevropa tillariga ham tarjima qilingan. Taxminan 1596-yilda Pedro Teysheera “Ravzat us-safo”ning ispancha tarjimasini tayyorlaydi. 1715-yilda “Ravzat us-safo” qisman ingliz tiliga tarjima qilingan. 1782-yilda Tohiriylar va Safforiylar qismlari (2, 3, 4-boblar) lotin tiliga tarjima qilinadi. Shuningdek, Sosoniylarga bag‘ishlangan (1,2-boblar) 1793-yilda fransuz tiliga o‘giriladi. 1843-yilda Parijda forscha nashri “Histoire des Samanides par Mirhond” nomi bilan chop etilgan. Asar 1843-yilda (Parij) fors tilida, Bombay (1848 yoki 1852)da litografik tarzda to‘liq nashr etildi. 1892-1893-yillarda kitobning birinchi bobi (Xulafoyi roshidunga qadar) ingliz tiliga tarjimasini sharqshunos Edvard Rehatsek tomonidan tayyorlangan va Forster Fitsjerald Erbaznot tomonidan ikki jildda nashr etiladi⁴. Edvard Rehatsekning ingliz tilidagi tarjimasini 1982-yilda Dehlida nashr etilgan. Abbos Parviz (1959-yilda Tehronda) umumiy tahriri ostida تاريخ روضت الصفا (Tarix-i Ravzat as-Safa) nomi bilan 7 jildda nashr etilgan⁵. Usmoniylar davlatida “Ravzat us-safo” asarining uchinchi va to‘rtinchi jildlari Rustam poshoning amri bilan Mustafa ibn Hasanshoh tomonidan turkchaga tarjima etilgan, Balatiyzoda Hasan tomonidan qilingan ikkinchi tarjima 1338/1919-1920-yilda Istanbulda chop etilgan. “Ravzat us-safo”ning fors tilidan o‘zbek tiliga tarjima qilish ishlari, Xorazmda ma’rifatparvar hukmdor Muhammad Rahimxon II Feruz (1865-1873) davrida amalga oshirilgan. Asarning boblarini Shermuhammad Munis (I bob), Muhammadrizo Ogahiy (II bob), Muhammad Nazar (VI bob), Muhammad Yusuf Mahzum ibn Xo‘jamberdi Rojiiy (IV,V, va VII boblarni) tarjima qilganlar⁶. “Ravzat us-safo”ning Muhammad Yusuf Rojiiy qilgan

³ Richard F. Catalogue des manuscrits persans. Bibliotheque Nationale de France Departement des manuscrits. Tome II. Le supplement person. №№ 150,150A, 150 B, 150 C, 151, 151A, 151 B, 152, 152 A, 152 B, 152C, 153(1), 153(2), 154, 154 A, 155, 155 A 155 B, 155C, 155 D, 155E, 156, 157, 158, 159, 159 A, 159 B, 159 C – Roma, 2013. – P. 222-246.

⁴ https://uz.wikipedia.org/wiki/Ravzat_us-safo 19.06.2024. (21:20)

⁵ https://uzpedia.uz/pedia/ravzat_ussafo 19.06.2024. (21:37)

⁶ Амир Темур салтанати тарихига оид ёзма манбалар тадқиқи ва тавсифи. – Тошкент, Фан. 2020. – Б 31-32. (256 б.)

tarjimasidan, Xorazm tarixiga oid lavhalar hamda Xorazmshoh Sulton Muhammadning o‘g‘illari Sulton Rukniddin, Sulton G‘iyosiddin Pirshoh va Sulton Jaloliddin Manguberdi zikri, Mahmud Hasaniy tomonidan hozirgi o‘zbek tiliga tabdil qilinib, chop etilgan⁷. Turkiyalik olim Erkan Go‘ksu “Ravzat us-safo”ning g‘aznaviylar, saljuqiylar va xorazmshohlar tarixiga oid qismlarini turk tiliga tarjima qilib nashr etgan. Yana bir turk tadqiqotchisi Vural Öntürk “Ravzat us-safo” asarida G‘uriylar tarixi masalasiga murojaat etgan. Vural Öntürk Xondamirning “Habib us-siyar” asarida G‘uriylar haqidagi ma’lumotlarni solishtirgan. Unga ko‘ra Mirxond g‘uriylar tarixini yozishda, ularning saroyida yashagan Juzjoniyning “Taboqoti Nosiriy” asaridan foydalangan. Xondamir esa “Taboqoti Nosiriy”dan ham, Mirxondning “Ravzat us-safo” asaridan ham foydalangan. Mirxondning bayon etish uslubi Xondamirnikidan batafsilroq ekanligi bilan farqlanadi⁸. Tojikistonlik olim Luqmon Boymatov esa Temur Malik tarixini tadqiq etishda ushbu asarga murojaat etgan. U “Ravzat us-safo” asari Xo‘jand tarixini o‘rganishda asosiy manbalardan ekanligi aytib o‘tgan. Shuningdek mazkur asarning ko‘plab qo‘lyozma va toshbosma nusxalari Parij, London, Vena, Tehron, Dehli, Peterburg, Toshkent va dunyoning boshqa shaharlarida saqlanmoqda.

XULOSA.

Xulosa qilib aytganda, Mirxondning “Ravzat us-safo” asari Temuriylar davrining muhim manbalari siraga kiradi. U o‘zida juda boy ma’lumotlarni jamlagan nodir asardir. Zero, unda qadim davlatchilik tariximiz bayon etilgan. Temuriylar davrdagi ijtimoiy-siyosiy hamda madaniy hayot haqidagi ma’lumotlari bilan esa asar originaldir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://iiu.uz/oz/news/555> 19.06.2024. (21:12)
2. Richard F. Catalogue des manuscrits persans. Biblioteque Nationale de France Departement des manuscrits. Tome II. Le supplement person. №№

⁷ Мирхонднинг “Равзат ус-сафо” асарида Жалолиддин Мангуберди зикри. / Маъсул муҳаррир М. Хайруллаев. Сўзбоши ва табдил муаллифи Маҳмуд Ҳасаний. – Тошкент: Фан, 1999 – Б. 4.

⁸ Vural Öntürk. Ravzatü’s-safâ ve Habibü’s-siyer’e göre Gurlular// Journal of History School. 2018. – S. 157.
www.sharqjurnali.uz

- 150,150A, 150 B, 150 C, 151, 151A, 151 B, 152, 152 A, 152 B, 152C, 153(1), 153(2), 154, 154 A, 155, 155 A 155 B, 155C, 155 D, 155E, 156, 157, 158, 159, 159 A, 159 B, 159 C – Roma, 2013. – P. 222-246.
3. https://uz.wikipedia.org/wiki/Ravzat_us-safo 19.06.2024. (21:20)
 4. https://uzpedia.uz/pedia/ravzat_ussafo 19.06.2024. (21:37)
 5. <https://www.forumunuz.com/genel-turk-tarihi/93875-timurlular-tarihi-kaynaklari.html>
 6. Амир Темур салтанати тарихига оид ёзма манбалар тадқиқи ва тавсифи. – Тошкент, Фан. 2020. – Б 31-32. (256 б.)
 7. Мирхонднинг “Равзат ус-сафо” асарида Жалолиддин Мангуберди зикри. / Маъсул муҳаррир М. Хайруллаев. Сўзбоши ва табдил муаллифи Маҳмуд Ҳасаний. – Тошкент: Фан, 1999 – Б. 4.
 8. Jumayev G.I. “Audiomanuscript” – a project on the study of oriental manuscript sources. // Journal of Social Research in Uzbekistan, 2023. P. 50-52.
 9. Jumayev G.I. Oq qo‘yunli etnonimining etimologiyasi. // Scholar scientific journal. Volume 1, Issue 34. December. 2023. P. 85-90.
 10. Jumayev G.I. Boyondurlar: tarixi va etimologiyasi. // Educational Research in Universal Sciences. Volume 2, Issue 17. December. 2023. p.215-219.
 11. Jumayev G.I., Doniyorov A.X., va boshq. History of the study of “Temur tuzuklari” (Temur’s regulations or Temur’s laws). // New York Academic Research Congress On Social, Humanities, Administrative, And Educational Sciences Proceedings Book, – Turkiye. 2024, – S 972-975.
 12. Исҳоқов М.М., Жумаев Ғ. И. «Ҳабиб ус-сияр» ва «Матла ус-саъдайн» асарларида дипломатик ва элчилик муносабатларнинг акс эттирилиши. // Sharqshunoslik / Во с т о к о в е д е н и е / Oriental studies 2022, № 1. – Тошкент, – Б 120-132.
 13. Mirkhond, Muhammad ibni Khovandshoh ibni Mahmud. The history of “Ravzat us-safa”. V.10/ Mirkhond. - Teharn, 1339/1960.-631p.
 14. Мирхонд, Муҳаммад. Таърихи равзат-ус-сафо фй сиратил анбиё вал мулук вал хулафо [Матн]/М. Мирхонд; Тасҳеҳ ва таҳшияи Ҷамшеди Каёнфар. Ҷ.1. – Техрон: Интишороти Пирӯз. 1338. – 812 с.
 15. Jumayev G.I., Norqulov I.J., Doniyorov A.X., Karimov N.R. Boburnomada Qora qo‘yunlilar hukmdori Jahonshoh haqidagi ma’lumotlar. «Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Bobur Merosi – Mo‘tabar Madaniy Manba» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. I-qism. – Toshkent 2024. – B 319-322.
 16. Jumayev G.I. Temuriy hukmdor Shohrux Mirzo davrida Temuriylar va Qoraqo‘yunli orasidagi munosabatlarning manbalardagi tavsifi // 2nd International Azerbaijan Congress on Life, Social, Health, and Art Sciences. August 13-14, 2022 Congress Proceedings book ISBN: 978-605-73228-1-4 Editors, 2022.
 17. Jumayev G.I. Temuriy Sulton Ahmad Mirzoning “Boburnoma” va boshqa manbalardagi tavsifi // International Istanbul Congress Proceedings Book, 2022.

